

Sir Azizul Haque and the Plight of Rural Bengal's Peasants in the Early Twentieth Century: Causes and Remedies

বিংশ শতকের প্রথম দিকে গ্রাম-বাংলার কৃষকদের দুর্ভাবস্থার কারণ এবং প্রতিকারকল্পে স্যার আজিজুল হক

Dr. Mrityunjoy Paul

Abstract: *The comprehensive welfare of rural Bengal relies entirely on agriculture. Historically a source of immense prosperity, the recent decline of this predominantly agrarian sector has impoverished farmers and adversely impacted all associated professions. In this riverine region, rapid population growth combined with a lack of industrial opportunities has triggered a severe land crisis. Consequently, agricultural holdings have become highly fragmented and smaller, generating insufficient income to sustain farming families. This shattered system has led to skyrocketing peasant indebtedness and a drastic rise in Bargadars (sharecroppers) and under-riyats. To revitalize agriculture and elevate the peasantry, critical measures must be adopted: transferring land rights exclusively to actual tillers, widespread industrialization, and integrating accessible scientific methods. Furthermore, expanding education among farmers is indispensable. As Sir Azizul Haque emphasized, economic policies must be strategically formulated to maximize Bengal's food production.*

Keywords: *Sir Azizul Haque, Agriculturists, Indian Statutory Commission, Abwab, Banking Enquiry Committee.*

ভূমিকা :

বাংলার পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশই কৃষিজীবী এবং কৃষির উপরই এই প্রদেশের সামগ্রিক কল্যাণ নির্ভর করে।¹ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহুদিন আগেই গেয়ে গিয়েছেন বাংলা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা। গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের পলি থেকে যে দেশের উৎপত্তি সে দেশ যে সুজলা সুফলা হবে সেটা আর আশ্চর্যের কি আছে। বাংলার এই শ্যামল রূপটিই বাঙালীর মন জুড়ে আছে। আর বাংলার এই শ্যামল স্নিগ্ধ রূপের উদ্ভব হওয়ার মূল কারণই হল কৃষি। কৃষিই হল তার প্রধান সম্পদ এবং কৃষি প্রধান দেশ বলেই বাংলার এত পরিচিতি বা খ্যাতি। এই কৃষির জন্য একদিন বাংলার সমৃদ্ধি এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে সমস্ত ভারতের বিশ্বাসের কারণ হয়ে উঠেছিল বাংলা – আর সেই কৃষির অবনতিতেই আজ সমস্ত বাংলার অবনতি। বাংলার কৃষির সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র কৃষকের অবনতি হয়নি – যতরকম পেশার লোক বাংলায় আছে – তাদের সকলেরই অবনতি হয়েছে। কারণ বাংলা কৃষি প্রধান দেশ এবং কৃষির সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্ত কিছু জড়িত।²

কৃষির অবস্থা :

সমগ্র বাংলা এখনও কৃষি প্রধান এবং কৃষির উপরই বলতে গেলে তার একমাত্র ভরসা। যাইহোক বাংলার কৃষির কি অবস্থা হয়েছে আর কীভাবে উন্নতিসাধন হবে – সে বিষয়ে আলোচনার পূর্বে কি কারণে বাংলার কৃষির এত সমৃদ্ধি ছিল সেটা একটু জানা দরকার।

বাংলার অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলার অবস্থা বড় অদ্ভুত ছিল। বাংলার অভ্যন্তরীণ যে সব ব্যবসা চলত তা অত্যন্ত স্বল্পভাবেই চলত। বাংলার গ্রামগুলিকে তার অভাব দূর করার জন্য বেশি দূরে যেতে হত না। হয় সেই গ্রাম বা বড় জোর তার পাশাপাশি আর দু'একটা গ্রামের থেকেই তার অভাব মিটে যেত। এছাড়া জানা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার প্রচুর আন্তর্জাতিক ব্যবসা ছিল। সে সময় এমন কতগুলি আচার বাংলায় ছিল যার ফলে বাংলার প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। সে সময় বাংলায় চাষের সঙ্গে সঙ্গে নানা কুটির শিল্পও ছিল। তাছাড়া এখন জীবনে যেমন নানারকম সমস্যা দেখা দিয়েছে, তখন সে সব সমস্যা ছিল না। সরল গ্রাম্যজীবনের দিন চলে গিয়েছে – তার স্থলে বহু সমস্যাবহুল শহরের জীবন এসে গ্রামে প্রবেশ করেছে। তার আয় অনুযায়ী তার জীবনযাত্রা ছিল নিতান্তই অল্পব্যয়সাধ্য – সেইজন্য বাংলার চাষীর সমৃদ্ধি বেড়ে চলেছিল। তাছাড়া আগে জমির উর্বরতা বেশি ছিল। পূর্বে বাংলায় প্রত্যেক বছর নদীতে প্লাবন হত, কোন কোন বার খুব বেশি হত। কিন্তু প্রত্যেক বছর অল্প অল্প প্লাবনের ফলে বাংলার চাষ-জমির উপরে

পলিমাটি পড়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করত প্লাবনের কথা দূরে থাক, এখন আর নদীতে প্রচুর জলও নেই। কিন্তু আগে এসব অসুবিধা না থাকায় জমির উর্বরতা অনেক বেশি ছিল। সেজন্য চাষী যথেষ্ট লাভবান হত। তাছাড়া তখন দেশে একটা চমৎকার নিবিড় শান্তি বাংলার পল্লীপ্রাণকে সরস করে রেখেছিল। মনে কেবল অশান্ত পিপাসার জন্য জটিল সমস্যা দেখা দেয়নি, দেশ দেশান্তরের চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাতেও হত না— মনের আনন্দে সকলের দিন কাটত।³

বাংলার কৃষকদের সমস্যা :

নদীমাতৃক বাংলাদেশে যে কোনদিন জমির সমস্যা দেখা দেবে তা বোধহয় কেউ কোনদিন ভাবতে পারেননি। মানুষ জমির উপর বাস করে এবং জমিতে উৎপন্ন ফসলের সাহায্যে জীবনধারণ করে। এই জমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারটি তাই মানবজাতির ইতিহাসে এক চিরন্তন সমস্যা। জমির এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার আসল কারণ হল এই যে, জমির উৎপন্ন দ্রব্যই মানুষ ও পশুর জীবনধারণের একমাত্র উপায়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশের ক্ষেত্রে এই কথা আরো বেশি সত্য, কারণ সেখানে কৃষিই হল সমগ্র অর্থনীতির একমাত্র ভিত্তি। তাছাড়া খাদ্যের স্বল্পতা যেখানে জটিলতা সৃষ্টি করে থাকে এবং মানুষের উন্নতি-অবনতি যেখানে একান্তভাবেই জমির উর্বরতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেখানে জমির প্রশ্টি মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় এবং মানবজীবনের অন্যতম সমস্যায় পরিণত হয়। জমি উৎপাদনমূলক অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল ভূমি ব্যবস্থা এবং জমি বন্দোবস্তের প্রকৃতিও সেই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষক যদি তার জমি থেকে কোন মতে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার মত রসদ সংগ্রহ করতে না পারে এবং মুনাফার কথা দূরে থাক, এমনকি তার পরিশ্রমের মজুরিও সে যদি না পায় তাহলে জমি সংক্রান্ত কোন ব্যবস্থা বা বন্দোবস্ত বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় কৃষক হতাশ হয়ে জমি ছেড়ে দিয়ে ভূমিহীন মজুরে পরিণত হয়ে ধৈর্যের প্রতীক বলে পরিগণিত দেশের গৌরব কৃষকের অস্তিত্ব লোপ পায়, কৃষির অবনতি ঘটে, সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র সামাজিক কাঠামোই ভেঙে যায়।⁴

বাংলার কৃষক দরিদ্র। সামান্য একটু জমির উপর তার সারা বছরের জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমান যুগে কৃষি বিজ্ঞানে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে তা তাদের স্পর্শ করেনি। ফলে চাষীদের অবস্থা গরিব থেকে গরিবতর হয়েছে। যে কৃষি দ্বারা সে জীবিকা নির্বাহ করে তা অতি প্রাচীন অন্যদিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্প-ব্যবসার অভাব ইত্যাদির ফলে জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। এই কারণে জমির অভাব দেখা দেয় এবং প্রত্যেক খামারের আয়তন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়েছে। এর থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে চাষী ও তার পরিবারের ভরণপোষণ হয় না। ফলস্বরূপ চাষীরা ঋণের কবলে পড়ে। আজিজুল হকের মতে, প্রাচীন কৃষি-প্রথা, জটিল জমি-সংক্রান্ত আইন, মধ্যস্থত্বভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি, খাজনার উচ্চহার, কর্ষণযোগ্য ভূমি ও শ্রমশিল্পের অভাব, ঋণগ্রস্ততা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ কারণে বাংলার কৃষক অসামান্য দারিদ্র্যে উপনীত হয়েছে।⁵

কৃষি-ব্যবস্থা ও কৃষকের বিপর্যস্ত অবস্থার অনিবার্য পরিণতি দাঁড়ায় কৃষকের উত্তরোত্তর ঋণগ্রস্ততায়।⁶ ঋণের বোঝা বাংলাদেশের কৃষকের এক গুরুতর সমস্যা। অবশ্য এই সমস্যা একমাত্র বাংলাদেশেরই বৈশিষ্ট্য নয়। দুনিয়ার সর্বত্র পল্লীজীবনে কমবেশি এই সমস্যা বিদ্যমান আছে।⁷ ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্স কমিশন লক্ষ্য করে, বেশির ভাগ কৃষকই মহাজনদের নিকট ঋণে আবদ্ধ। উত্তরোত্তর ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকের জমি মহাজন ও অ-কৃষিজীবী শ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত হয়। তার ফলে বর্গাদার ও অধীনস্থ রায়তের সংখ্যা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়।⁸ বাংলাদেশের কৃষকের ঋণের মোট পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য একাধিকবার চেষ্টা করা হয়েছে। মেজর জে. সি. জ্যাক, আই. সি. এস. সর্বপ্রথম এই সমস্যাটির প্রতি নজর দেন। পরবর্তীতে মি. অ্যাসকোলি এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সম্ভবত ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। এই রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশের কৃষকদের ঋণের মোট পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা (১৯৩৩ সালের একটি জরিপের হিসাবে দেখা যায় যে, বকেয়া সুদ ব্যতীত মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৯৬ কোটি টাকা) এবং পরিবার প্রতি ১৬০ টাকা। বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কৃষকের ঋণ সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় (১৯২৮-২৯) :

কৃষকের ঋণ

প্রদেশ	মোট ঋণ (কোটি টাকা)	পরিবার প্রতি ঋণের পরিমাণ (টাকা)
বোম্বাই (সিন্ধুসহ)	৮১	৩২৯
মাদ্রাজ	১৫০	১৯
বাংলাদেশ	১০০	১৬০
যুক্ত-প্রদেশ	১২৪	-----
পাঞ্জাব	১৩৫	১০৪ (মাথা প্রতি)
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩৬.৫	২২৭
বিহার ও উড়িষ্যা	১৫৫	-----
আসাম	২২	২৪২

ধার করা কি কৃষকের জন্য অপরিহার্য? উত্তরে বলা যা হ্যাঁ, অবশ্যই কৃষককে ধার করতেই হয়। ফসল বিক্রি না করা পর্যন্ত তাকে ধার করেই বেঁচে থাকতে হয়। কারণ তার কোন আর্থিক সঙ্গতি নেই^৯ এখন প্রশ্ন হল চাষীরা কিসের জন্য এত টাকা ধার করে? উত্তরে বলা যায় যে, তারা এত দরিদ্র যে ঋণ করতে তারা বাধ্য হয়। যে বছর ভালো ফসল হয় সে বছর তারা প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কিনতে সক্ষম হয়। কিন্তু মোটের উপর দেখা যায় যে, ভালো বছর খুব কমই আসে।^{১০} এছাড়া আবাদের অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য, কৃষকের ভগ্নস্বাস্থ্য, পৈতৃক ঋণ, অদূরদর্শিতা ও অপব্যয়, মহাজনদের চতুর কৌশল, ঘাটতি বাজেট ইত্যাদিকেও কৃষকদের ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণ বলে মনে করা হয়।^{১১}

বাংলাদেশে কৃষিকার্যের সাফল্য প্রধানত যথাসময়ে ও যথা পরিমাণে বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টিপাতে অনিয়ম ও অন্যান্য দুর্যোগে প্রায়ই এখানকার আবাদ বিপর্যস্ত হয়। বন্যা, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতিতে যেমন ফসল মারা যায়, তেমনি স্বল্পবৃষ্টি, অকালে বর্ষা সমাপ্তি, অসম বৃষ্টি, খরা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিতে কৃষকের ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসে। এইসব কারণে কৃষক যতই পরিশ্রমী, উদ্যোগী ও সুদক্ষ হোক না কেন, কৃষিকার্য তার পক্ষে সর্বদাই বিরাট বিপদের ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়।^{১২} বাঙালি কৃষকের জীবন তার পশু সম্পদের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওজন, আকার ও শক্তিতে এই প্রদেশের পশু সম্পদের মারাত্মক অবনতি হয়েছে।^{১৩}

১৭৯৩ সাল থেকেই আবওয়াব বেআইনি ছিল। কিন্তু ১৮৭২ সালে যে তদন্ত হয় তাতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সর্বত্রই আবওয়াব আদায় করা হয়ে থাকে। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে যথেষ্ট দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এমনকি দেখা যায় ১৯৩৬-৩৭ সালেও এই অবৈধ অর্থ আদায় বন্ধ হয়নি।^{১৪} এছাড়া যে সমস্ত সমস্যা বাংলার সব জেলাতেই দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বাংলার চাষের অনুন্নত অবস্থা। এখানকার জমিতে অত্যন্ত সামান্য ফসল হয়। এর জন্য প্রধানত অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষকেই দায়ী করা হয়।^{১৫} এছাড়া আরও নানা সমস্যার কথা বলা যেতে পারে। যেমন— লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, আবাদি জমি হ্রাস, জন্ম ও মৃত্যুর উচ্চহার, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অভাব, দারিদ্রজনিত অনাহার ও অর্ধাহার, দ্বিতীয় বস্ত্রের সংস্থান করতে না পারায় ছিঁড়ে না যাওয়া পর্যন্ত একই বস্ত্র পরিধান, পুষ্টিকর খাদ্য ও উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব এবং নিরক্ষরতা।^{১৬}

প্রতিকার :

বাংলাদেশের কৃষকদের বর্তমান অবস্থা এতই খারাপ যে অনেকেই মনে করেন যে, তাদের উন্নতির আর কোন আশাই নেই। অবস্থা পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা হলেও তা সুদূর পরাহত এবং যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ সেগুলিকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন। এ বিষয়ে যাঁরা অনবরত চিন্তাভাবনা করেছেন তাঁদের কাছেও ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে মনে হয়। কিন্তু অবস্থা নৈরাশ্যজনক হলেও উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আজিজুল হকের মতে, এমন ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন যাতে কৃষক তথা চাষীরা শুধুই যে খেয়ে পড়ে থাকতে পারবে তা নয়, শিক্ষায় ও আনন্দে উন্নত ধরণের জীবনধারণ করতেও সমর্থ হবে। কিন্তু একথা সত্য যে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন না হলে কোনও উন্নতি হতে পারে না। যারা জমি চাষ করে একমাত্র

তাদের হাতেই জমির স্বত্ব সমর্পণ, দেশে বিস্তৃতভাবে শিল্প সংস্থাপন, কৃষিতে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ইত্যাদি উপায়গুলি যদি গ্রহণ করা হয় তবেই এদেশের চাষের ও চাষীর উন্নতি সম্ভব।¹⁷

চাষীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার একান্ত অপরিহার্য। এ সম্পর্কে সরকারি কৃষি কমিশন মনে করেন যে, চাষীদের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাই খুব বেশি প্রয়োজন। কিন্তু সে শিক্ষা যে কেবল পুঁথিগত শিক্ষা হবে তা নয়। বাংলায় পুঁথিগত শিক্ষা যে পরিমাণে হয় সেই পরিমাণে হাতে কলমে হয় না।¹⁸

অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য কোন সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট পথ নেই। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরও বেশি পরিমাণে ও সংখ্যায় অগ্রদান ও অর্থকরী ফসলের আবাদ করে কৃষির বুনিয়েদ সম্প্রসারণ করা হলে অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধ করা সহজ হবে। প্রত্যেকটি বিপর্যয়ের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য একটি শিক্ষা থাকে। আজিজুল হকের মতে, অর্থনৈতিক কর্মসূচী এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন যার ফলে বাংলাদেশে আরও বেশি খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। জমিতে ভালো সার দেওয়া হলে ও জলসেচের ব্যবস্থা করা গেলে বেশি পরিমাণে উৎপাদন অসম্ভব নয়। কৃষকদের সামগ্রিক কল্যাণের কথা মাথায় রেখে প্রস্তুত দ্রব্যের বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষকের পাওনা মূল্য নির্ণয় করা উচিত এবং তার আবাদের খরচ ছাড়াও কিছু মুনাফা যাতে বজায় থাকে তার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন। আবওয়াব-এর মতো কুপ্রথা বাংলার ভূমিব্যবস্থায় গভীর শিকড় গেড়ে আছে এবং তা দূর করতে হলে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।¹⁹

এইসব সমস্যার সমাধান অবিলম্বে করা প্রয়োজন। আজিজুল হক মনে করেন যে, পরিকল্পনা, কর্মসূচী, জরিপ তদন্ত প্রভৃতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাতে যদি বহু সময় ব্যয় হয় এবং বাস্তবের সাথে তার যদি কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে তার কোন মূল্য নেই। সমস্যার আলোকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন যা গরিব কৃষকেরা সহজে গ্রহণ করতে পারে। সরকারের সকল বিভাগ এবং বিশেষত কৃষি ও পশুপালন বিভাগের কাজকর্ম এই নীতি অনুসারে চালানো প্রয়োজন। বাংলাদেশের মাটিতে যা উৎপন্ন হতে পারে তার সবটাই যাতে উৎপন্ন হয়, সেজন্য সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের আধুনিক অগ্রগতির ধারা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। পল্লীবাসীর অর্থনৈতিক কল্যাণই এখন সর্বত্র রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাতীয় জীবনের বৃহত্তর স্বার্থ এখন শ্রেণী বা গোষ্ঠীস্বার্থের উর্দে স্থান পাচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে কৃষিকাজ লাভজনক হওয়ার কারণ হল নিবিড় আবাদ, নতুন প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগ, বাজারজাত করার ব্যবস্থা এবং সমবায় পদ্ধতির উন্নয়ন। এই তুলনায় বাংলার কৃষিকাজ ও কৃষক অনেক পিছিয়ে আছে। এই অবস্থার উন্নতির জন্য জাতীয় কৃষি নীতি ও জাতীয় কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রাচীন মতবাদ ও প্রাচীন পদ্ধতি ত্যাগ করে পল্লীবাসী কৃষকের জীবনে সমৃদ্ধি আনার জন্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রকে নতুন পথে এগিয়ে যেতে হবে।

অতীতে আমাদের অধিকাংশ কার্যকলাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শহর ও শহরবাসীর স্বার্থের প্রাধান্য। দুর্বল ও কৃশকায় কৃষক পাট ও চিনি উৎপন্ন করলেও পুরো দাম সে কখনও পায়নি। কিন্তু অতীতকে নিয়ে বিলাপ করার আর প্রয়োজন নেই। কারণ এখন আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে সক্ষম। কারণ উপর দোষারোপ করে কোন লাভ নেই। সমৃদ্ধ বাংলা গড়ে তোলার জন্য এখন জনগণের আগ্রহ ও রাষ্ট্রের সম্পদকে সম্মিলিতভাবে কাজে লাগাতে হবে। লক্ষ-কোটি পল্লীবাসী কৃষকের উপকার হবে কি না, একমাত্র এই জিজ্ঞাসা সামনে রেখেই সরকার, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, দল প্রভৃতি সকলের জাতিগঠন ও উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করতে হবে।

আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, ভাগ্য বা অপরিহার্যতার কথা বলে পল্লীর বিপুল জনসংখ্যাকে আর সন্তুষ্ট রাখা যাবে না। কৃষক এখন দুনিয়াকে দেখতে শিখেছে, শহরের চাকচিক্য, আড়ম্বর, সম্পদ ও বিলাস-বৈভব সে দেখেছে। সুতরাং এখন তাকে আর তার ক্ষেত্রের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যাবে না। তার দাবি আজ সামান্য – নিজের ও পরিবারের জন্য দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার সংস্থান, তার সন্তানের জন্য সামান্য কিছু শিক্ষা এবং তার বাসস্থানের জন্য কিছুটা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ।²⁰

উপসংহার :

সবশেষে বলা যায় বাংলাদেশের বর্তমান সমস্যাবলী অতিশয় জটিল এবং তার সমাধান পর্যায়ক্রমে করতে হবে। কৃষকদের কল্যাণের জন্য কোন একক সমাধান নেই। প্রজাস্বত্বের সমস্যার সমাধান হলে সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে, এমন ধারণা ঠিক নয়। কৃষি ব্যবস্থায় এবং ভূমি সংক্রান্ত আইনে জরুরি সংস্কার প্রয়োজন বটে, কিন্তু সেটা হল বহু সমস্যার মধ্যে একটিমাত্র। অন্যান্য সমস্যার কথাও ভেবে দেখতে হবে।

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পল্লিবাসীর স্বার্থের অনুকূলে পরিবর্তন করা না হলে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিভূমিই ভেঙে যেতে পারে। এবং স্থায়ী সামাজিক শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা আসতে পারে এবং কৃষক অসন্তোষের ফলে সমগ্র বাংলাদেশ প্রকম্পিত হতে পারে। কৃষিকাজকে অবহেলা করলে জাতি শক্তিহীন হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রে লক্ষ-কোটি মানুষকে বাদ দিয়ে কিছু লোক শান্তিতে থাকতে পারে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, কৃষকের ভোট দেশের পরিস্থিতিকে বদলে দিয়েছে এবং তারা সামাজিক বিশৃঙ্খলার সাথে হাত মেলানোর আগেই তাদের জন্য কিছু করতে হবে। তাদের প্রতি আমাদের সদয় হতে হবে, কারণ প্রকৃতই তারা অতিশয় পরোপকারী ভদ্রলোক।

Endnotes

1. এম. আজিজুল হক, বাংলার কৃষক, অনু. ওসমান গনি, ১ম সং, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০০৪, পৃ. xiii
2. শ্রী বিমল চন্দ্র সিংহ, বাংলার চাষী, ১ম সং, কলকাতা, বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি, ১৯৩৬, পৃ. ১-২
3. তদেব, পৃ. ৩-৯
4. এম. আজিজুল হক, পৃ. xxiv
5. শান্তিপ্ৰিয় বসু, বাংলার চাষী, ১ম সং, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫১, পৃ. ১-২
6. বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন, ১ম সং, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ৩৯
7. M. Azizul Haque, The Man Behind the Plough, Calcutta, The Book Co., Ltd. 1939, p. 150
8. অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, ১ম সং, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৭, পৃ. ১৯৯
9. M. Azizul Haque, op, cit, pp. 153-155
10. শান্তিপ্ৰিয় বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭
11. এম. আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৭
12. M. Azizul Haque, op, cit, pp. 43-44
13. এম. আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪
14. M. Azizul Haque, op, cit, p. 270
15. শ্রী বিমল চন্দ্র সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
16. এম. আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২
17. শান্তিপ্ৰিয় বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২, ৫৯
18. শ্রী বিমল চন্দ্র সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭
19. এম. আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১, ৬৮, ৯১, ২৫২
20. M. Azizul Haque, op, cit, pp. 343, 345-348

Works Cited

- De, Amalendu. *Bāṅgālī Buddhijībī o Bicchinatābād* [Bengali Intellectuals and Separatism]. 1st ed., Paschimbanṅa Rājya Pustak Parṣad, 1987.
- Haque, M. Azizul. *Bāṅglār Kṛṣak* [Peasants of Bengal]. Translated by Osman Goni, 1st ed., Dibya Prakash, 2004.
- ---. *The Man Behind the Plough*. The Book Co., Ltd., 1939.
- Basu, Shantipriya. *Bāṅglār Cāṣī* [The Farmers of Bengal]. 1st ed., Visva-Bharati Granthalaya, 1351 BS [1944].
- Sinha, Bimal Chandra. *Bāṅglār Cāṣī* [The Farmers of Bengal]. 1st ed., Baṅgīya Samabāya Saṅgathan Samiti, 1936.
- Umar, Badruddin. *Bāṅglādeśer Kṛṣak o Kṛṣak Āndolan* [Peasants and Peasant Movement of Bangladesh]. 1st ed., Jatiya Sahitya Prakash, 2010.